

BRUTALISMO EM SÃO LUIS :Análise de três edifícios: Estádio Castelão (1981), Ministério da Fazenda (1983) e Memorial Bandeira Tribuzzi (1985)

OLIVEIRA SILVA, Rodrigo José de
Graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA, bolsista PIBIC FAPEMA
js_rodrigo@live.com

PFLUEGER, Grete Soares
Profa. Adjunta IV, do curso de Arquitetura e Urbanismo – UEMA
gretepfl@gmail.com

Resumo

As Influências do movimento moderno na arquitetura chegaram em São Luís do Maranhão a partir de 1933 até 1980 quando foram inseridos dentro do conjunto tombado edifícios para abrigar sedes dos órgãos públicos governamentais de instituições federais como Correios, Sulacap e INSS. Entre os anos de 1970-80 outra linguagem arquitetônica pode ser observada com influências do pós-guerra. São os edifícios em concreto bruto do movimento brutalista identificados na construção de grandes obras de concreto, destacamos neste artigo três obras de diferentes usos e porte: o primeiro prédio é o da Receita federal, projeto do Engenheiro San Clear de Souza Neto iniciado em 1979 concluído em 1983 para abrigar a sede da receita federal. O edifício dispõe de oito andares e tem o formato em “Y”, a estrutura é toda de concreto, com brises na fachada e vãos bem marcados e em pleno funcionamento atualmente. O segundo é o estádio Castelão construído no bairro do outeiro da cruz entre 1980-82, na esperança de sediar a copa de 1986, possui um campo de 75x100 e arquibancada para 70 mil pessoas. Tem sido objeto de sucessivas reformas, que descaracterizaram e ampliaram o complexo esportivo. O terceiro, de menor porte, é o Memorial Bandeira Tribuzzi, projeto idealizado em 1985 pelo Governo do Estado para dinamizar a orla marítima, da autoria arquiteto Manoel Carlos de São Paulo, localizado na extremidade da península da ponta d’areia, é composto por três módulos em concreto aparente numa mesma estrutura retangular formada por pilares e lajes com platibanda rampada. Ficou abandonado por 20 anos e recentemente foi restaurando pelo Governo. Os três edifícios marcam a nova linguagem brutalista na capital e situam-se dentro do conceito colocado por Ruth verde Zein que compreende o brutalismo como a tendência arquitetônica que se manifesta em meados do século XX e cujo lugar comum é o uso de superfícies de concreto aparente tendo com paradigma o contexto pós-guerra e a obra da unidade de habitação de Marselha do arquiteto Le Corbusier. Esta pesquisa tem por objetivo contextualizar e conectar estes edifícios com o movimento Brutalista no Brasil. Resgatando a importância deles no contexto urbano e arquitetônico e ressaltando o abandono em que alguns se encontram, descaracterizados e sem proteção.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Brutalismo, arquitetura do século XX

INTRODUÇÃO

As Influências do movimento moderno na arquitetura chegaram em São Luís do Maranhão a partir de 1933 até 1980 quando foram inseridos dentro do conjunto tombado edifícios para abrigar sedes dos órgãos públicos governamentais de instituições federais como Correios, Sulacap e INSS.

O isolamento econômico do Estado no início do século XX, devido ao fracasso da industrialização do Bapaçu e do algodão, não proporcionou grandes mudanças deixando a capital estagnada portanto a renovação urbana e arquitetônica foi lenta e gradual e só iniciou de fato a partir de 1937-45, no período da Era Vargas, das grandes renovações urbanas no País, representado pelo governo político do intendente Paulo Ramos que promoveu alterações na ordem urbanística e arquitetônica, na busca por uma capital moderna, em um local marcado por tradições arquitetônicas coloniais.

As mudanças foram idealizadas pelo plano do urbanista Octacílio Saboia, que foi prefeito da cidade em 1936, trazido pelo Governador Paulo Ramos e previam a triplicação da Rua do Egito e abertura de largas avenidas, como a Magalhães de Almeida e avenida Getúlio Vargas. Ao longo destas novas avenidas surgiram as novas construções de bangalows, e também os edifícios institucionais como a sede de correios (1936), Palácio do comércio (1941), em novas linguagens arquitetônicas, que representavam as modernidades do Arte Déco e moderno.

Posteriormente em 1950 um novo plano urbano do engenheiro Ruy Mesquita articula a expansão urbana da cidade para além do centro e dos Rios Anil e Bacanga com a criação de quatro pontes interligando os bairros do centro com o interior da ilha e as praias. Surgem nesta época os primeiros arranha-céus modernos da cidade, inicialmente são edifícios institucionais, construídos na linguagem moderna como INSS (1950), SULACAP (1950), Sede do Banco Estado BEM (1963) e edifício Caiçara, mudando de forma definitiva o skyline da cidade colonial.

A arquitetura moderna em São Luís que surgiu pelo impulso institucional, foi posteriormente complementada e enriquecida, em 1970, com a obra do arquiteto maranhense Cleon Furtado que consolidou o moderno residencial e institucional com seus projetos residenciais em diferentes bairros de São Luís, no centro, no apicum e João Paulo, além de inúmeros projetos, como a sede do INCRA, o Banco da Amazônia e inúmeras reformas de agências bancárias.

Em 1977, outro plano urbano desenvolvimento pelo Engenheiro Haroldo Tavares e pelo arquiteto Wit Olaf Prochinik zoneou e organizou o tráfego, prevendo grandes avenidas na cidade e criou o anel viário, desafogando o centro e possibilitando maior fluxo a cidade.

É neste contexto da década de 1980, da expansão urbana de São Luís, incentivada por grandes projetos nacionais implantados na Ilha, como ALCOA, VALE e Centro de lançamentos de Alcântara que surge a linguagem do brutalismo em edifícios públicos que serão abordados neste artigo. Desta forma as diferentes linguagens arquitetônicas reflexos de seu tempo e contexto urbano e social refletem diferentes momentos da cidade.

ARQUITETURA BRUTALISTA: CONTEXTO E CARACTERÍSTICAS

Conceituar a arquitetura Brutalista não tem sido uma tarefa fácil, a professora Ruth Verde Zein¹, principal referência brasileira nos estudos e catalogação deste segmento, chama a atenção para uma ausência de definições mais concretas do brutalismo, de modo que caracterizar um conceito unânime é a grande dificuldade da linguagem.

¹ . Zein, Ruth. Brutalismo: sobre sua definição. Arqtextos 084, ano7. Maio 2007

Entretanto, este termo é habitualmente utilizado para indicar a tendência arquitetônica que se manifesta a partir de meados do século XX, e o movimento representa uma das mais marcantes tendências do panorama arquitetônico moderno, brasileiro e internacional, do período pós 2ª Guerra Mundial até, pelo menos, fins da década de 1970.

Seu desenvolvimento ocorre inicialmente no continente europeu, capitaneado por arquitetos de corrente modernista, porém foi considerado uma radicalização de alguns conceitos característicos deste movimento, pois trazia para o primeiro plano a estrutura da edificação, ou seja, a ênfase maior passou a ser o concreto armado aparente, vigas, e perfis metálicos, ou seja, direciona o olhar criacional para estes elementos, que geralmente são escondidos, por meio de revestimentos, trazendo-os para uma posição mais estética, participando da fachada, e carregando o posto de elemento arquitetônico, além de estrutural.

A arquitetura moderna ficou marcada pelo uso de formas geométricas, com uma “limpeza” maior da fachada, se compararmos com linguagens arquitetônicas clássicas. Além das linhas curvas que nos mostravam um novo modo de criar em arquitetura, constituindo edificações elegantes e racionais.

No movimento brutalista, estas formas continuam sendo utilizadas, porém modelados por estruturas de concreto aparente, já que este elemento, possui a capacidade de assumir diferentes formas. Sendo assim, apresenta um resultado final menos refinado, sua característica passa a ser uma maior robustez, causada pelo uso desse material, porém a possibilidade de ser moldado, faz com que o concreto dê vida para formas e texturas altamente complexas. Seus exemplares, são na maioria das vezes construções de grandes proporções, que representa, como o seu próprio nome já diz, toda essa “brutalidade”.

A tendência brutalista teve grande expansão nos anos 1970 em todo o mundo; no Brasil, teve destaque em São Paulo, consolidando ainda mais o diálogo mundial da tendência, exemplares podem ser identificados em vários pontos da capital paulista, como, no Museu de Artes de São Paulo (MASP), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Estádio do Morumbi) e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-SP). O movimento manteve um diálogo criativo com as outras regiões brasileiras, de modo que construções com estas características são notadas de norte a sul no território nacional.

Destacamos figuras importantes para esse movimento no Brasil, como o arquiteto paulista Vilanova Artigas, autor do projeto da FAU USP e estádio do Morumbi, Paulo Mendes da Rocha, que recebeu o prêmio “Leão de ouro” em 2016 e o prêmio Pritzker de arquitetura em 2006 e tem importantes obras como a pinacoteca de São Paulo o museu MUBE, o clube atlético paulistanos e Ruy Ohtake. Responsável por obras altamente modernas e racionais, ele utilizou estruturas ortogonais, e buscou simplificar linhas de fachada somadas com um revestimento de concreto aparente em sua obra Casa Brutalista (1965), localizada na cidade de São Paulo. Trata-se de uma obra que buscou a utilização do mínimo de materiais possíveis, mostrando o momento de simplificação construtiva e projetada.

O BRUTALISMO EM SÃO LUÍS

O século XX, representa um momento importante para a cidade de São Luís do ponto de vista da chegada de novas linguagens, observa-se desde 1930 a inserção da linguagem da arquitetura Art Decó, em 1970 a chegada dos primeiros edifícios modernos, e em 1980 a construção de alguns exemplares da arquitetura brutalista.

No quadro a seguir, observa-se a distribuição histórica de linguagens arquitetônicas e suas características, onde é possível entender o contexto do movimento, seus antecedentes, e seu diálogo temporal com a arquitetura moderna em São Luís.

Quadro 1 – Distribuição histórica de linguagens em São Luís.

LINGUAGEM	CARACTERÍSTICAS
COLONIAL (Séc. XVIII – XIX)	Sobrado alinhado à rua; cobertura de telha de barro com caimento voltado à rua; materiais como cantaria, ferro, azulejos, etc. Ex.: Casas e Sobrados (1755-1855).
NEOCLÁSSICA (1800 - 1850)	Fachada simétrica; linhas ortogonais e formas regulares; materiais nobres; platibandas balaustradas; frontões, uso de abóbada de berço ou de aresta. Ex.: Teatro Arthur Azevedo (1816).
ECLÉTICA (1900 – 1950)	Ecletismo maranhense: inserção de elementos ecléticos no casario colonial como platibandas, frontões, guirlandas e pináculos mantendo a Implantação alinhada à rua, com entradas laterais e jardins. Ex.: Casas ecléticas do centro histórico na Rua do Sol e da paz, bangalows na Avenida Getúlio Vargas e Rua do Egito.
ART DÉCO (1920 – 1940)	Implantação em esquina; preocupação aerodinâmica; utilização de linhas verticais; recebe influências do construtivismo, futurismo e cubismo. Ex.: Correios (1933) e Hotel Central (1940). Sulacap (1950)
MODERNA (1930 – 1960)	Utilização do concreto armado; laje plana; valorização de formas simples e geométricas. Ex.: Edifício João Goulart INSS (1957), BEM (1963), e as casas de Cleon Furtado. (1970)
BRUTALISTA (1950 – 1980)	Tipologia que mostra uma robustez, evidenciava o concreto armado aparente, que toma proveito da sua possibilidade de ser moldado, assumindo diferentes formas. Ex.: Estádio Castelão (1981), Ministério da Fazenda (1983) e Memorial Bandeira Tribuzi (1985).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Neste contexto de incorporação de linguagens, a capital maranhense possui um acervo catalogado até o momento de três construções que remetem à arquitetura Brutalista. A seleção foi feita observando as características físicas do edifício, uso do concreto e período de construção, que se relacionam com o momento representativo do Brutalismo no Brasil entre os anos de 1950 a 1980.

As obras na cidade de São Luís foram construídas de forma isolada e não tinham por objetivo desenvolver o movimento na capital, foram edifícios institucionais elaborados por arquitetos de fora da cidade, que traziam influências de outras capitais. No entanto ao analisarmos suas características estruturais, num recorte temporal de 1970-80 e ao confrontarmos com obras já catalogadas pela rede Docomomos em outros estados, identificamos como edifícios com influências do Brutalismo.

As edificações com estas características e suas respectivas datas de inauguração: Estádio Governador João Castelo (1981), Ministério da Fazenda (1983) e Memorial Bandeira Tribuzi (1985). Que serão apresentadas abaixo com fotos de detalhes.

Estádio Governador João Castelo (1981)

Localização: Travessa Guaxenduba, 100, Outeiro da Cruz.

Arquiteto/Engenheiro: Desconhecido

O Estádio “Castelão”, de propriedade do Governo Estadual, foi construído em 1981, representado com linhas bem desenhadas, e formas moldadas em concreto aparente, traduzindo-se em um belíssimo exemplar da arquitetura brutalista.

Por ser uma obra com influência do brutalismo, apresentou alguns problemas de construção, assim como outras edificações de mesma vertente no Brasil e no mundo. Por ser feito de concreto aparente, a estrutura fica exposta, sem a proteção dos revestimentos, apresentando com mais facilidade problemas construtivos. A estrutura do estádio ficou parcialmente comprometida, por isso, em março de 2004 o mesmo foi fechado, reaberto tão somente em dezembro de 2012.

É interessante perceber a aplicação desta linguagem para estádios de Futebol, algo observado em muitos locais do Brasil. A comparação pode ser feita a partir da análise do diálogo entre o Castelão e outras edificações do mesmo tipo, em diferentes localidades do território nacional, como São Paulo (Estádio Morumbi), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Teresina (Estádio Albertão), além de muitos outros exemplares.

Estes exemplares se assemelham na estrutura, dialogam na forma, na concepção de fachada, arquibancadas e no uso do concreto aparente além disso, é interessante perceber a grande semelhança entre eles, enfatizada no uso de formas geométricas circulares.

Figura 1 – Estádio Governador João Castelo, São Luís – MA, 2010. Fonte: mapio.net

Figura 2 – Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo – SP. Fonte: skyscrapercity.com

Figura 1 – Estádio Governador Magalhães Pinho (Mineirão), Belo Horizonte – MG. Fonte: <http://www.mg.superesportes.com.br/>

Figura 2 – Estádio Governador Alberto Tavares Silva (Albertão), Teresina – PI. Fonte: wikimapia.org

Nas imagens a seguir apresentaremos fotos de detalhes do Estádio Governador João Castelo, onde é possível observar sua implantação em uma extensa área, pouco habitada na ocasião, aproveitando inteligentemente a topografia do terreno para sua construção. Além de importantes pontos da edificação, como suas características estruturais, que ganham uma importante posição na composição de fachada, evidenciadas nos pilares que saltam sobre a fachada e vigas aparentes.

Figura 5 – Torre de iluminação em concreto armado. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 6 – Detalhe dos pilares inclinados. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 7 – Fachada Leste. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 8 – Detalha da estrutura de cobertura de um setor de arquibancada. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 9 – Detalhe de pilares e vigas e em concreto armado. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 10 – Formas utilizadas na composição de fachada. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Ministério da Fazenda (1983)

Localização: Canto da Fabril, 1618, Centro.

Engenheiro: San Clear de Souza Neto

O projeto de construção de um prédio sede para abrigar todos os órgãos fazendários, teve sua obra iniciada em 1979, sendo inaugurada em 1983. Localizado em uma área de expansão do centro antigo, o início da Avenida Getúlio Vargas inaugurada em 1940, no sentido de ocupação do interior da ilha. Órgão público, disposto em oito andares funcionais, todos com grandes salões, e com grandes esquadrias em vidro. A edificação, trabalhada com chapas de concreto aparente, é disposta em forma de “Y” (ver figura 11, abaixo), onde são destacadas linhas horizontais na fachada, sacadas curvas em balanço modeladas em concreto armado, volumes laterais, e a verticalização marcada pelos brise-soleils e vãos de esquadrias, que pela transparência do vidro impõem leveza à robustez da estrutura de concreto. (ver figura 12).

Figura 11 – Planta Baixa em “Y”, Térreo. Fonte: SINFRA

Figura 12 – Fachada principal. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

O prédio mantém suas características originais, e encontra-se em pleno uso. Nunca passou por nenhuma reforma geral, apenas algumas adaptações como uma

rampa de acesso ao hall, e mais recentemente a troca do sistema hidráulico de combate a incêndio.

Nas imagens a seguir, detalhes que nos ajudam a entender a dinâmica proposta ao projeto, e suas características principais.

Figura 14 – Detalhe da aplicação do concreto pelo aparente. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Memorial Bandeira Tribuzi (1985)

Localização: Ponta D' areia, São Luís.

Arquiteto: Manoel Carlos

Projeto idealizado em 1985 pelo Governo do Estado para dinamizar a orla marítima. Localizado na extremidade da península da ponta d'areia, composto por três prédios: um destinado ao museu da imagem e do som, outra para exposições e o terceiro para um auditório (ver imagem 16). Seu nome foi uma homenagem ao poeta e escritor maranhense Bandeira Tribuzzi. A obra apresenta linhas retas e concreto aparente e as três construções apresentam mesma estrutura externa formada por pilares e lajes com platibanda rampada. Ficou abandonado durante anos e teve suas estruturas comprometidas pelo avanço do mar.

Figura 15 – Aplicação do concreto aparente. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 16 – Verticalização evidenciada pelas quadrias. Fonte: Elaborada pelo autor, 2016.

Figura 17 – Implantação da Obra. Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor.

Nas imagens a seguir, observa-se detalhes da obra, que nos permitem entender a suas características enquanto integrante do brutalismo. Os elementos estruturais são bem visíveis, somados com linhas de fachada bem definidas. É interessante perceber um monumento localizado em uma das extremidades do local (ver figura 21), que representa penas de caneta, em alusão ao escritor maranhense Bandeira Tribuzi, que denomina o local.

Figura 18 – Fachada de um dos prédios que constituem o Memorial. Fonte: Mirian Kellen, 2014.

Figura 19 – Sistema de escoamento de água da laje impermeabilizada. Fonte: Mirian Kellen, 2014.

Figura 20 – Área interna de um integrante do conjunto. Fonte: Mirian Kellen, 2014.

Figura 21- Escultura em homenagem ao escritor Bandeira Tribuzi. Fonte: Mirian Kellen, 2014.

A obra passou por modificações recentes, a partir do projeto de revitalização da orla do espigão da península, abrigando um novo uso, aplicação de novos materiais na fachada e no interior, e pintura comprometendo sua característica original de concreto aparente (ver imagem 22 e 23, abaixo).

Figura 22 – Fachada atual. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 23 – Fechamento de vãos em vidro. Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

CONCLUSÃO

Todas as linguagens arquitetônicas são importantes, refletem o seu tempo. A capital São Luís reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial possui um importante acervo da arquitetura colonial portuguesa do século XVIII e XIX, No entanto as linguagens arquitetônicas do século XX, como art déco, moderno e brutalista, comuns nas áreas de expansão urbana da cidade tem sido objeto de pesquisa e catalogação para proteção deste acervo. Esta pesquisa realizada através de bolsa de iniciação científica buscou identificar a relação entre as diferentes linguagens arquitetônicas no centro histórico de São Luís em especial os exemplares do brutalismo.

O brutalismo foi uma tendência do Pós-guerra, com uso do concreto aparente em edifícios de grande porte, que não havia ainda sido catalogada em São Luís. Observamos que o esforço dos órgãos de patrimônio na preservação da arquitetura colonial concentrou legislações e ações em torno deste acervo. A arquitetura do Século XX em São Luís é pouco protegida e valorizada, muitos exemplares arquitetônicos encontram-se hoje em processo de descaracterização, abandono e mesmo de arruinamento, por isso é importante que exista um resgate desta produção arquitetônica moderna que chegou ao Estado por meio de obras institucionais e que foi em seguida apropriada para diferentes usos como residencial e comercial até mesmo no interior do Estado. .

Esta pesquisa teve por objetivo a catalogação exemplares da arquitetura brutalista em São Luís, com a fotografia dos detalhes que individualizam cada edificação, para observação mais clara de algumas características da linguagem arquitetônica e da obra em si. Com isso, conclui-se sobre a necessidade de valorização dos monumentos catalogados, pois os mesmos integram a identidade da nossa capital, e que mesmo com um número pequeno de exemplares brutalistas identificados até o momento, sua contribuição para a rede de pesquisa DOCOMOMO é importante, pois representa uma troca de características das produções arquitetônicas no século passado, que refletiu em todo o cenário nacional, inclusive em São Luís.

REFERÊNCIAS

- ARGAN, Giulio Carlos. **Arte Moderna**. Companhia das Letras. São Paulo. 1998
- BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís, 2001.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira e ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo – Editora Perspectiva, 2011.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Ed. Perspectiva, São Paulo. 1991
- BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1976
- CAVALCANTI, L. A. P. **Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930 - 1960)**. Rio de Janeiro: Zahar editora, 2007.
- Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura brasileira, 1928-1960**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. V. 1. 467 p.
- CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. São Paulo, Ed. Perspectiva. 1989
- MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. 1 ed. Recife: FASA, 2007. 392p.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro. Aeroplano editor.
- PFLUEGER, Grete e LOPES, Jose Antônio. **Arquitetura do século XX in São Luís – Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem**. 1 ed. (bilíngue). Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 448 p.
- SEGRE, Roberto. MEC. Romano Guerra Editora, São Paulo, 2013.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.
- AFONSO, Alcilia A. **Arquitetura brutalista no Piauí nos anos 1970**. Disponível na internet por http em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.174/5367>>. Acesso em 26 jun. 2016
- ZEIN, R. V. **Arquitetura Paulista Brutalista 1953-1973**. Disponível na internet por http em: < Disponível na internet por http em: <<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port-conceitos.htm>>
- >. Acesso em 26 jun. 2016
- ZEIN, R. V. **Brutalismo sobre sua definição**. Disponível na internet por http em: < Disponível na internet por http em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>>
- >. Acesso em 26 jun. 2016

